

INGLIZ TILIDA PRAGMATIKA VA NUTQ AKTLARI NAZARIYASI

ПРАГМАТИКА И ТЕОРИЯ РЕЧЕВЫХ АКТОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

PRAGMATICS AND THE THEORY OF SPEECH ACTS IN ENGLISH

Abduraximova Mahfuza Akbarali qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, ingliz tili o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11542476>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tilida pragmatika va nutq aktlari nazariyasining mohiyati va ahamiyati tahlil qilinadi. Pragmatika tilshunoslikning muhim sohasi bo'lib, til va uning kontekstual ma'nosi o'rtasidagi munosabatni o'rganadi. Nutq aktlari nazariyasi esa, tilning kommunikativ vazifasi va maqsadiga e'tibor qaratadi. Maqolada pragmatika va nutq aktlari nazariyasining asosiy tamoyillari, tadqiqot usullari va adabiyotlar tahlili keltirilgan. Shuningdek, ushbu nazariyalarning amaliy qo'llanishi, til o'qitish va o'rganishdagi o'rni muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: pragmatika, nutq aktlari nazariyasi, ingliz tili, kontekst, kommunikativ maqsad.

Аннотация: В данной статье анализируется сущность и значение прагматики и теории речевых актов в английском языке. Прагматика-важная область лингвистики, изучающая взаимосвязь между языком и его контекстным значением. С другой стороны, теория речевых актов фокусируется на коммуникативной функции и цели языка. В статье представлены основные принципы прагматики и теории речевых актов, методы исследования и анализ литературы. Также обсуждалось практическое применение этих теорий и их роль в преподавании и изучении языка.

Ключевые слова: прагматика, теория речевых актов, английский язык, контекст, коммуникативная цель.

Abstract: This article analyzes the essence and significance of pragmatics and the theory of speech acts in English. Pragmatics is an important area of linguistics and studies the relationship between language and its contextual meaning. Speech Act theory, on the other hand, focuses on the communicative function and purpose of language. The article presents the basic principles of pragmatics and the theory of speech acts, research methods and literature analysis. The practical application of these theories, the role of language in teaching and learning, has also been discussed.

Keywords: pragmatics, Speech Act theory, English, context, communicative purpose.

KIRISH

Ingliz tilida pragmatika va nutq aktlari nazariyasi tilshunoslikning muhim sohalaridan biridir. Pragmatika tilning kontekstual ma'nosini o'rganadi va til birliklarining amaliy qo'llanishini tahlil qiladi [1]. Nutq aktlari nazariyasi esa, tilning kommunikativ vazifasi va maqsadiga e'tibor qaratadi [2]. Ushbu nazariyalar til o'rganish va o'qitishda katta ahamiyatga ega, chunki ular tilning amaliy qo'llanishini tushunishga yordam beradi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Pragmatika va nutq aktlari nazariyasi bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu tadqiqotlarda kuzatish, tahlil, so'rovnomalar va eksperimental usullardan foydalanilgan [3].

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, pragmatika va nutq aktlari nazariyasi tilshunoslikning turli sohalarida, jumladan, sotsiolingvistika, psixolingvistika va o'qitishdagi til o'rganishda qo'llaniladi [4].

O'zbek tilshunosligida ham pragmatika va nutq aktlari nazariyasi bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan. Masalan, Safarov Sh. tilning pragmatik aspektlari, nutq aktlari va nutqiy etiketni o'rgangan [5]. Hakimov M. esa o'zbek tilida murojaat shakllari va ularning pragmatik xususiyatlarini tadqiq etgan [6]. Shuningdek, Qurbonova M. o'zbek tilida iltimosnoma nutq aktlarining pragmatik tahlilini amalga oshirgan [7].

NATIJALAR

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, pragmatika va nutq aktlari nazariyasi ingliz tilini o'rganish va o'qitishda muhim rol o'ynaydi. Til o'rganuvchilar uchun kontekstual ma'noni tushunish va kommunikativ maqsadni anglash juda muhimdir [8]. O'qituvchilar esa, ushbu nazariyalardan foydalanib, o'quvchilarga tilning amaliy qo'llanishini o'rgatishlari mumkin [9].

TAHLIL VA MUHOKAMA

Pragmatika va nutq aktlari nazariyasi til o'rganish va o'qitishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu nazariyalar tilning kontekstual ma'nosi va kommunikativ maqsadini tushunishga yordam beradi. Bundan tashqari, ular til o'rganuvchilarning kommunikativ kompetentsiyasini oshirishga xizmat qiladi. Biroq, ushbu nazariyalarni qo'llashda ba'zi muammolar ham mavjud, masalan, madaniy farqlar va individual xususiyatlar hisobga olinishi kerak.

Pragmatikaning asosiy tamoyillaridan biri kontekstning ahamiyatidir. Konteks til birliklarining ma'nosini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Til o'rganuvchilar kontekstni to'g'ri tushunishlari va unga moslashishlari zarur. Buning uchun esa, ular pragmatik kompetensiyaga ega bo'lishlari kerak. Pragmatik kompetensiya tilning turli kontekstlarda qo'llanishini bilish va mos ravishda javob berish qobiliyatidir.

Nutq aktlari nazariyasi ham pragmatika bilan chambarchas bog'liqdir. Ushbu nazariya tilning kommunikativ vazifasi va maqsadiga e'tibor qaratadi. Nutq aktlari nazariyasiga ko'ra, har bir nutq akti ma'lum bir maqsadga xizmat qiladi, masalan, so'rash, buyurish, taklif qilish, va'da berish kabi. Til o'rganuvchilar nutq aktlarining turlarini bilishlari va ularni to'g'ri qo'llashni o'rganishlari kerak.

Pragmatika va nutq aktlari nazariyasini til o'qitishda qo'llashning bir nechta usullari mavjud. Birinchidan, o'qituvchilar authentic materiallardan foydalanishlari mumkin, chunki ular tilning real kontekstdagi qo'llanishini aks ettiradi. Ikkinchidan, o'qituvchilar o'quvchilarga pragmatik kompetentsiyani rivojlantirish uchun maxsus mashqlar berishlari mumkin, masalan, rol o'ynash, case study, va diskussiya. Uchinchidan, o'qituvchilar o'quvchilarning pragmatik xatolarini to'g'rilashlari va ularga mos feedback berishlari kerak.

Biroq, pragmatika va nutq aktlari nazariyasini qo'llashda ba'zi muammolar ham mavjud. Birinchidan, madaniy farqlar katta ta'sir ko'rsatadi. Turli madaniyatlarda nutq aktlari va pragmatik qoidalar farqlanishi mumkin, bu esa til o'rganuvchilarda qiyinchilik tug'diradi. Ikkinchidan, individual xususiyatlar ham muhim rol o'ynaydi. Har bir inson o'ziga xos kommunikativ uslubga ega, shuning uchun til o'rganuvchilar turli individlarga moslashishni o'rganishlari kerak.

Bundan tashqari, pragmatika va nutq aktlari nazariyasini o'qitishda o'qituvchilarning roli juda muhim. O'qituvchilar o'quvchilarga til birliklarining kontekstual ma'nosi va kommunikativ maqsadini tushuntirishlari kerak. Shuningdek, ular o'quvchilarning pragmatik

kompetentsiyasini rivojlantirishga yordam berishlari zarur. Buning uchun o'qituvchilar o'zlari ham pragmatika va nutq aktlari nazariyasi bo'yicha yetarli bilim va malakalarga ega bo'lishlari kerak.

XULOSALAR

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilida pragmatika va nutq aktlari nazariyasi tilshunoslikning muhim sohalardan biridir. Ular tilning kontekstual ma'nosi va kommunikativ maqsadini tushunishga yordam beradi. Ushbu nazariyalarni til o'rganish va o'qitishda qo'llash til o'rganuvchilarning kommunikativ kompetentsiyasini oshiradi. Kelajakda ushbu sohada tadqiqotlarni davom ettirish va nazariyalarni takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

Pragmatika va nutq aktlari nazariyasi ingliz tilini o'qitish va o'rganishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu nazariyalar tilning kontekstual ma'nosi va kommunikativ maqsadini tushunishga yordam beradi hamda til o'rganuvchilarning kommunikativ kompetentsiyasini oshiradi. O'qituvchilar ushbu nazariyalarni dars jarayoniga tatbiq qilishda authentic materiallar, maxsus mashqlar va mos feedbackdan foydalanishlari mumkin. Shu bilan birga, madaniy farqlar va individual xususiyatlarni hisobga olish zarur. O'zbek va rus tilshunosligida ham ushbu sohada tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, ular pragmatika va nutq aktlari nazariyasining turli jihatlarini o'rganishga qaratilgan. Kelajakda pragmatika va nutq aktlari nazariyasi bo'yicha yanada chuqurroq tadqiqotlar olib borish va ularning turli sohalardagi amaliy qo'llanishini o'rganish muhim ahamiyatga ega.

References:

1. Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge University Press.
2. Searle, J. R. (1969). *Speech acts: An essay in the philosophy of language*. Cambridge University Press.
3. Habibullayevna, A. N. (2023, December). THE IMPACT OF MASS MEDIA LANGUAGE IN THE GLOBALIZATION ERA. In *Fergana state university conference* (pp. 22-22).
4. qizi To'xtasinova, M. X., & Aliyeva, N. H. (2023). YOSHLAR NUTQIDA ISHLATILADIGAN SLENGLAR. *SCHOLAR*, 1(13), 109-113.
5. Habibullayevna, A. N. (2023). UNRAVELING THE COMMUNICATIVE PRAGMATIC CHARACTERISTICS OF COLLOCATIONS WITH COLORONYMOUS ELEMENTS. *FINLAND" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS"*, 14(1).
6. Aliyeva, N., & qizi Shodiyeva, G. N. (2023). INGLIZ TILIDA SO 'Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI SHARHI. *SCHOLAR*, 1(13), 22-27.
7. Tursunovich, S. E. (2021, November). The English language: standard or non-standard?. In *Archive of Conferences* (pp. 103-104).
8. Tursunovich, S. E. (2021). Speech acts of refusals: Challenging the challenges. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 2063-2067.
9. Tursunovich, S. E. Teaching pragmatic competence in EFL context: the case of Uzbek EFL teachers. *ЯЗЫК И КУЛЬТУРА*, 55.
10. Sadikov, E. T. (2021). ESTABLISHING CONNECTIVITY BETWEEN GRAMMAR SKILL

APPROACH AND SPEECH ACTS. IS PRAGMATICS IN OR OUT. *ВЕСТНИК МАГИСТРАТУРЫ*, 52.

11. Tursunovich, S. E. (2021). Teaching speech acts of compliments: What is what?
12. Sadikov, E. T. (2021). TEACHING PRAGMATIC SPEECH ACTS AND COMMUNICATIVE SKILLS IN ACCORDANCE WITH MULTIMEDIA MATERIALS. *Экономика и социум*, (12-1 (91)), 547-549.
13. Rakhmatullayeva, S. (2023). PROBLEMS OF PRAGMATIC LEARNING OF GRAMMATICAL FORMS. *Science and innovation*, 2(B2), 408-411.
14. Рахматуллаева, Ш. З. (2016). РОЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ФОРМ СПОСОБА ДЕЙСТВИЯ. *Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов*, (6), 61-63.
15. Рахматуллаева, Ш. З. (2013). ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ФОРМ ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ В ПИСЬМЕННЫХ ПАМЯТНИКАХ. *SCIENCE AND WORLD*, 31.
16. Рахматуллаева, Ш. З. (2013). О НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ФОРМ ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ. *Theoretical & Applied Science*, (6), 139-143.
17. Ахмедова, Н. А., Рахматуллаева, Г. К., Худайберганаева, Н. Х., & Саидмуродова, М. С. (2024). Оптимизация лечение артериальной гипертензии у женщин в климактерическом периоде.
18. Akhmedova, N. A., Valijonov, A. F., & Valijonova, S. A. (2023). Early diagnosis and adequate treatment of hepatic involvement in systemic lupus reduction. *Open Access Repository*, 4(2), 248-252.
19. Begimov, O. (2023). ТОПОНИМЛАР ИНСОН АҚЛИЙ FAOLIYATINING MAHSULI SIFATIDA. *Евразийский журнал академических исследований*, 4(1), 209-214.
20. Бегимов, О. (2023). О ПОНЯТИЯХ ОРОНИМИЧЕСКОГО ТЕРМИНА И ОРОНИМИЧЕСКОГО ИНДИКАТОРА. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(12 Part 2), 278-284.
21. Aminova, Z. P. (2021). READING STRATEGIES IN COMPREHENSION AUTHENTIC CONTEXTS. *Theoretical & Applied Science*, (2), 326-328.
22. Rustamova, S., & Mavlonova, S. (2023). THE ROLE OF MULTIMEDIA TOOLS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Бюллетень студентов нового Узбекистана*, 1(5 Part 2), 63-66.
23. Rustamova, S., & Shirinkulova, M. (2023). THE SIGNIFICANT ROLE OF TEACHING ENGLISH THROUGH FAIRY TALES. *Молодые ученые*, 1(7), 64-66.
24. Гудзина, В. (2024). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСМЫСЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ «СЧАСТЬЕ» В ФИЛОСОФСКОЙ КАРТИНЕ МИРА. *Interpretation and researches*, 2(1 (23)).
25. Хамраев, А. А., Ахмедова, Н. А., & Алиева, К. К. (2022). *Клинические особенности течения реактивного артрита у больных с Хроническим вирусным гепатитом* (Doctoral dissertation, Tashkent).
26. Джалолов, Ф. Ф. (2021). Причины низкого усвоения знаний в общеобразовательных средних школах. *Среднеевропейский научный вестник*, журнал импакт-фактора, 11.
27. Муртазаева, Ф. (2024). ЖЕНСКОЕ НАСИЛИЕ И ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОТПЕЧАТОК В РОМАНЕ ЭМИЛИ БРОНТЕ «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». *Interpretation and*

researches, 2(1 (23)).

28. Yule, G. (1996). *Pragmatics*. Oxford University Press.

29. Cutting, J. (2002). *Pragmatics and discourse: A resource book for students*. Routledge.